

A AMAZÔNIA NA FAU-USP: FOTOGRAFIAS, NARRATIVAS E DECOLONIALIDADE

CAVALCANTE, MAURÍCIO

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design (FAU-USP)

mauricio.cavalcantelima@usp.br

SALGADO, VICTOR

Laboratório de Estudos Decoloniais (LABYA-YALA FAU-USP)

victorsalgado@alumni.usp.br

RESUMO.

A Amazônia - em sua sociobiodiversidade - é cultivada há centenas de anos por povos originários e comunidades tradicionais que criaram estruturas de ocupação contínua deste imenso território, antes das sociedades europeias implantarem o *ethos* da modernidade/colonialidade. Em meio à separação entre o suposto moderno, civilizado e racional e o considerado arcaico e selvagem, a arquitetura, expressão tangível da cultura de um povo e documento revelador de um período, corporifica a dupla fratura da modernidade, colonial e ambiental, na qual a natureza e aqueles que a habitam são apontados injustamente ao papel de antagonistas, ao passo que o homem hegemônico ao de herói.

Essa pesquisa, coordenada pela Profa. Dra. Renata Martins, centra-se na análise do repertório arquitetônico amazônico, a partir de fotografias selecionadas do acervo fotográfico da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da USP, registradas entre os anos de 1950 e 1990.

As fotografias selecionadas são (re)interpretadas a partir da articulação de matrizes epistêmicas originadas dos estudos latino-americanos decoloniais. Isto é, a interpretação das fotografias é baseada no reconhecimento das consequências da modernidade/colonialidade no território amazônico e na desigual relação entre saber-poder que estas imagens podem exercer.

Nesse sentido, foram priorizadas bibliografias que evidenciam, de maneira crítica e decolonial, o contexto marcado pelo desenvolvimentismo coordenado por países hegemônicos e literaturas e reflexões a respeito da potencialidade que a imagem assume ao ser transformada, tanto em forma quanto em sentido, por aqueles a que ela se refere.

Percebe-se que os diversos projetos de desenvolvimentismo na Amazônia são excludentes, disfuncionais e amalgamam grupos sociais, unificados à força, em torno de uma identidade nacional supostamente consentida. Nesse sentido, procura-se que essas imagens provoquem o observador a pensar no papel social que o arquiteto assumiu no passado e pode assumir na atualidade, enquanto agente de mudanças.

Palavras-chave: ACERVOS DE ARQUITETURA, IMAGEM, SERRA DO NAVIO

1. INTRODUÇÃO

Desde a primeira metade do séc. XX, o território amazônico foi alvo de mais uma empreitada colonialista, dentre várias outras anteriores. Um período de ampla propaganda da condição “selvagem” de uma terra para consolidação de um discurso civilizatório. Dentre diversos tipos de repositórios brasileiros que possuem registros desta fase da história nacional, o acervo fotográfico da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da USP conserva muitos exemplares originais registrados na Amazônia entre os anos 1950 a 1990.

Revela-se nessas fotografias uma história ambígua, de luta, de perdas e marcada pelo ideário desenvolvimentista que se voltou ao território amazônico de forma predatória no período pós-guerra, no qual o arquiteto assumiu um papel determinante no projeto de modernização da fronteira Norte. A política da “Marcha ao Oeste” impôs uma imagem. Desde 2021, a PUB - Pesquisa (Programa Unificado de Bolsas da USP) Amazônia na FAU-USP/FAU-USP na Amazônia se centra no levantamento e análise de exemplares bibliográficos e iconográficos do referido acervo. Em sua quarta etapa, a pesquisa selecionou fotografias para buscar uma polissemia de narrativa das imagens, imersas em um tempo heterogêneo composto de passado, presente e futuro e contidas em um universo vivo e plural.

Reserva-se para este trabalho a explicação do quadro metodológico da pesquisa e um breve contexto histórico das fotografias escolhidas. A transdisciplinaridade e decolonialidade¹ estruturam o âmbito epistêmico da metodologia, assim, incluindo saberes escritos por autoras(es), artistas e coletivos indígenas sobre imagem e acervos, para a (des)montagem de visualidades estabelecidas pelo olhar hegemônico².

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa, quarta etapa de um longo processo colaborativo, é possível graças ao trabalho realizado anteriormente por Christian Nascimento, Maira Cavenaghi e Giovana Seriacopi, os quais realizaram o levantamento, mapeamento e a catalogação dos materiais disponíveis na Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da FAU-USP. É coordenada e orientada pela Profa. Dra. Renata Martins e ocorre em interação com outros pesquisadores do LABYA-YALA - Laboratório de Estudos Decoloniais.

Os exemplares iconográficos levantados, entre projeto de arquitetura e fotografias, contabilizam ao todo 252 materiais, dentre os quais foram selecionadas apenas as fotografias. Essa decisão tem como objetivo dar foco a essas imagens poucas vezes vistas, que servem como ferramentas valiosas para um processo de “(des)arrumar” o acervo da biblioteca, a partir da desmontagem da experiência do olhar.

Para a seleção dessas imagens, foram priorizadas aquelas que apresentam indivíduos em associação ao espaço. Curiosamente, no verso de algumas, encontram-se descrições manuscritas que revelam as percepções daqueles que as registraram. Cabe destacar também aquelas nas quais grandes planos são retratados, como cidades, vilas, aldeias e paisagens naturais, uma vez que nessas imagens estão contidos afloramentos da cultura regional de um determinado território em um determinado recorte temporal.

As fotografias desta investigação são (re)interpretadas a partir da articulação de matrizes epistêmicas originadas dos estudos latino-americanos relacionados à decolonialidade³. Assim, para a realização de uma análise minuciosa e adequada destas fotos, foi necessária realizar uma revisão bibliográfica crítica de produções que se debruçam sobre o uso da fotografia como documentação, de produções a respeito do ideal desenvolvimentista que afetou e ainda afeta a região Amazônica e inventariar e contextualizar de maneira crítica as obras evidenciadas por essas imagens, como a Vila Serra do Navio e a Vila Amazonas.

Visitas às exposições sobre a Amazônia em São Paulo durante o quarto ciclo de pesquisa integraram o quadro metodológico desempenhado. Dessa maneira, a visita à exposição "*Paiter Suruí, Gente de Verdade*" no IMS (Instituto Moreira Salles) contribuiu significativamente para os objetivos da pesquisa. A exposição é fruto do Coletivo *Lakapoy*, florescido na Terra indígena Sete de Setembro, localizada em Rondônia e Mato Grosso. O coletivo é composto por interlocutores indígenas do povo *Paiter Suruí* e apoiadores não indígenas, que, por meio da fotografia, são incentivados a registrar narrativas sob sua própria perspectiva. A exposição conta com um acervo inédito de quase 800 fotografias, no qual são registrados os afetos, o cotidiano, a história e a resistência do povo *Paiter Suruí*.

2.1 A (des)montagem de acervos

Na atualidade, com a maior presença de diálogos críticos e contemporâneos (descoloniais, antirracistas, transfeministas e LGBTQIAP+) nas ciências, torna-se imprescindível a ocorrência de processos colaborativos de reelaboração de narrativas, no qual arquivos e museus assumem um papel decisivo. Diante disso, torna-se evidente a urgente necessidade de (des)montagem desses materiais visuais⁴, arrancando-os de um imaginário coletivo e individual, o que pede mais do que a "revisitação" ou "ressignificação" de imagens, mas sua interpretação sob novos olhares, formas e epistemologias, a partir do seu reconhecimento enquanto memória viva e duradoura, no qual o observador assume a posição de elemento de passagem⁵.

Dessa forma, surgem questionamentos e dificuldades. Como (re)ver um conteúdo de um contexto desenvolvimentista e exploratório, fundamentado por uma racionalidade racista e eurocêntrica, responsável por traçar uma linha entre o ideal e o exótico, sob novos olhares, formas e sentidos? Essas questões põem em debate as práticas tradicionais de gestão e tratamento de arquivos, memórias e acervos por museus e outras instituições, que se colocaram por muito tempo em um campo profissional voltado para o cuidado e exibição das coleções, mas não para o seu questionamento⁶. Mostraram-se como instrumentos catalisadores de hegemonias, que pouco se aproximam do grande público ou de comunidades marginalizadas, que, quando representadas, são a partir da visão do outro e deslocadas de seu contexto.

2.2 A imagem para perspectivas indígenas

Nesse sentido, novas perspectivas participativas de tratamento de acervos permitem diálogos entre o público e a obra e rompem com modelos antigos e importados que mantêm hegemonias, além de abrir novos aportes, (re)interpretações e possibilidades expográficas. Esses debates dão dimensão à novas experiências valiosas para pensar territórios e comunidades pouco valorizadas, como as Amazônias e seus povos. Para essa

reflexão, a paraense Yonekura⁷ se vale do conceito de *Urihinari*, apresentado por David Kopenawa em “A Queda do Céu”, que se refere ao espírito e imagem da floresta (*Urihi*), acessada apenas pelos xamãs, e que permite a sobrevivência da mata. Dessa maneira, como defende a autora, uma vez que a imagem na cosmovisão *Yanomami* preserva e dá vida à floresta, refletir a seu respeito é uma forma de resistência. Para isso, uma vez que “expor também é propor”⁸ e, portanto, é responsável pela tradução de discursos, surge a necessidade de que o conteúdo dos acervos seja (des)montado, tanto em seu sentido quanto em sua temporalidade, para que não ocorra mais o seu aprisionamento em lógicas coloniais que reforçam estereótipos⁹.

Neste caso, no qual se trabalha com o território amazônico, a necessidade de associação do acervo ao seu lugar de origem e o caráter colaborativo de tratamento mostram-se cada vez mais necessários, uma vez que a branquitude não é capaz de representar povos indígenas e o Norte, entretanto, a produção dessa branquitude pode ser reformulada e utilizada como uma forma de resistência¹⁰. A retomada desses materiais ao seu lugar de origem - as comunidades e territórios onde foram produzidos -, é de extrema importância para que incorporem no documento suas percepções temporais, o que permite o refazimento da história atribuída à imagem e o reencontro daquele representado com suas imagéticas e materialidades, de modo a fortalecer o pertencimento étnico¹¹.

Vale ainda ressaltar que a imagem assume para diferentes comunidades distintos significados. A imagem é para os *Wajãpi* - comunidade indígena localizada no Amapá, nas proximidades da Serra do Navio - tanto *ã'ãga* (imitação) quanto *i'ã* (princípio vital e memória) e *Taywerã* (espírito dos mortos). É, portanto, o duplo da pessoa. Carrega consigo o princípio vital da vida e o espírito daqueles que faleceram, logo, deve-se ter muito cuidado com o tratamento que é oferecido a essas imagens.

Isto é, está para além de uma representação imagética, não é somente foto como entendido pelos brancos, mas é também espírito. Dessa maneira, como alertam os *Wajãpi*, as fotos não podem se distanciar de seu contexto de origem, salvo exceções, quando a comunidade está de acordo e com plena certeza de que o tratamento destinado às imagens será cuidadoso, para assim não ferir o que é representado em fotografias.

Como construir um diálogo entre a instituição e a comunidade? Quais serão as escolhas de modelos narrativos? Como estabelecer uma interface temporal com as comunidades, uma vez que o tempo da aldeia é diferente do tempo da cidade e não é, obrigatoriamente, unívoco?

A resposta está no protagonismo dado à comunidade. Na exposição do Coletivo Lakapoy as imagens são acompanhadas por legendas escritas de maneira coletiva, não se preocupando em construir um único olhar ou até mesmo estabelecer um autor, uma vez que as câmeras circularam por inúmeras mãos e não se sabe ao certo a autoria de cada imagem¹². Além disso, vídeos de entrevistas contam ao observador o contexto de cada fotografia a partir de narrações em primeira pessoa de membros da comunidade. A exposição está distante de um modelo perfeito passível de ser replicado em inúmeros contextos e instituições, entretanto, abre reflexões a respeito de novos aportes e maneiras de criar alianças e diálogos entre antigas instituições e comunidades a muito tempo não ouvidas.

3. SERRA DO NAVIO

A “Marcha ao Oeste”, como um projeto político-territorial civilizatório para a Amazônia, que se iniciou no final do século XIX e se desenvolveu durante grande parte do século XX, é composta por pressupostos desenvolvimentistas que supostamente a justificam. O primeiro deles é a concepção de que o grande capital é o único capaz de desenvolver a região devido à sua grande extensão territorial. Crê-se que a sua presença levaria ao enriquecimento da população, mas sem levar em consideração a exploração de trabalhadores, despossessão de terras indígenas, grilagens, queimadas e poluição. A criação de novos empreendimentos foi preferível às formas de trabalho presentes na região, ao passo que estas foram (e ainda são) consideradas primitivas e antieconômicas. Por fim, a noção de que a biodiversidade da Amazônia é negativa, uma vez que a diversidade, a abundância, não corresponde à homogeneidade do mercado globalizado¹³.

Sem dúvidas, essas ações fizeram a região Amazônica sofrer alterações expressivas, em sua maior parte violentas, principalmente aos povos indígenas.

Nos anos 1940, momento no qual a Constituição Federal estava baseada em princípios do liberalismo econômico, o interventor do antigo Território Federal do Amapá (TFA) incentivou a busca de depósitos minerais valiosos. Encontradas as jazidas de manganês nas margens do rio Amapari, na região da Serra do Navio, pelo regateiro Mario Cruz, iniciava-se uma empreitada que seria supostamente capaz de acelerar o desenvolvimento da região. Após recorrer à licitação de exploração, a ICOMI (Sociedade Brasileira de Indústria e Comércio de Minérios de Ferro e Manganês) vence e garante o direito legal de explorar a região, o que pode ser explicado por se tratar de uma empresa brasileira em um cenário político marcado pelo crescente nacionalismo¹⁴.

A ICOMI se comprometeu a construir acampamentos em um curto período, um píer para navios de grande calado, uma estrada de ferro de 194 km de extensão, instalações industriais destinadas à extração, movimentação e beneficiamento do manganês e duas vilas residenciais. Em 1955, o projeto é entregue a Oswaldo Bratke, responsável pelo projeto urbano dos centros residenciais Vila Amazonas e, em especial, Vila Serra do Navio, considerada por ele como o principal polo urbano da ICOMI¹⁵ por considerá-la relevante na “integração da região e de seu povo no desenvolvimento brasileiro”¹⁶.

A Vila Serra do Navio e a Vila Amazonas são registradas na historiografia como exímios exemplares da arquitetura modernista brasileira, que ofereceram inovações tecnológicas notáveis relacionadas ao conforto das habitações e à forma de propor planos urbanísticos. Entretanto, apesar das afirmações de Bratke¹⁷, percebem-se diversas contradições em seu discurso que se tornam evidentes em muitas das decisões projetuais adotadas, que estão para além de uma mera escolha, mas se associam a uma ideia de civilidade, que se manifesta em outros aspectos do projeto.

Bratke, apesar de considerar a hierarquização dos moradores a partir de seu cargo como “antipática e discriminatória”, acreditava que o “homem pobre da região”, que compôs parte do quadro de funcionários da ICOMI, e o profissional categorizado apresentavam aspirações de vida e costumes distintos, sendo os primeiros “habitados à pobreza” e, portanto, seriam satisfeitos com os programas mais simples de habitação,

ao passo que os profissionais advindos de outras regiões, que apresentavam uma formação acadêmica, deveriam possuir a possibilidade de habitar uma casa dotada de todo conforto e luxo¹⁸.

Nota-se que ambas as Vilas se inserem em um contexto amplo de exploração massiva e predatória do território amazônico e se fundamentam no controle social dos moradores, estrangeiros e nativos. Entretanto, como visto, a história das Vilas se complexifica no que diz respeito à "epidemia arquitetônica"¹⁹ das (janelas) venezianas móveis, a partir da produção, assimilação e reinterpretação dos elementos arquitetônicos utilizados por Bratke pelos nativos. Portanto, este projeto emblemático não se fez apenas pelo conhecimento do arquiteto, mas de todo um conjunto de pessoas com diferentes saberes tradicionais mobilizados em sua construção. É fruto, portanto, de uma fusão de saberes tradicionais com a técnica científica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora não tenha sido possível apresentar as fotografias e as reflexões críticas elaboradas, a exposição detalhada do quadro metodológico representa uma parte significativa para o processo de (des)montagem do acervo iconográfico da FAU-USP. Seja a transdisciplinaridade e decolonialidade importantes considerações epistemológicas, as críticas indígenas ao conservadorismo (coleccionista) de acervos iconográficos e sua própria concepção de imagem são mais que repertórios argumentativos para a pesquisa, tensionam uma condição política, além de artística, dos corpos-territórios em relação à possibilidade de regresso destes exemplares à terra de origem, onde foram capturados, e também do cuidado com a exposição desses objetos (imagens) às sociedades não-indígenas.

Como suscitado anteriormente, a historiografia registrou as vilas Serra do Navio e Amazonas como projetos monumentais, a preferência da linguagem moderna de autodeterminação. Contudo, nas últimas décadas, emergiram críticas que reposicionam o discurso civilizatório (e discriminatório) que também compõe a condição social da arquitetura e sua autoria. Se a política desenvolvimentista foi eficaz aos seus próprios objetivos, a que custo esta política estabeleceu tal discurso?

Esta pesquisa continua, seu planejamento inclui na próxima fase a consolidação das reflexões críticas para as fotografias selecionadas e a exposição dos exemplares iconográficos em uma mostra na FAU-USP. É desejável um retorno das fotografias aos territórios de origem, para interlocução com moradores de ambas as vilas, no entanto, ainda há desafios operacionais. Espera-se como resultado um projeto expográfico coerente ao percurso teórico e metodológico da pesquisa e que o conteúdo curatorial seja fiel a uma narrativa justa aos povos e suas culturas registrados nas fotografias.

NOTAS E CITAÇÕES

1. Nelson Maldonado-Torres, "Transdisciplinaridade e decolonialidade". *Sociedade E Estado*, v. 3, n.1 (2016), 75–97.
2. Henrique Godoy Alves de Souza e Karolline Pacheco Santos, "Perspectivas decoloniais em arquivos fotográficos:Recompondo trajetórias no Museu Nacional de História Natural e da Ciência em Lisboa". *Anais do Museu Histórico Nacional*, v. 57 (2023), 1–20.
3. Ver Walter D. Mignolo, "Epistemic disobedience and the decolonial option: A manifesto". *Transmodernity: Journal of peripheral cultural production of the Luso-Hispanic world*, v. 1, n.2, 44-66. Ver Quijano, Aníbal. "Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina", em *A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas*, 107-126. Buenos, Clacso, 2005.
4. Santos e Souza, "Perspectivas decoloniais em arquivos fotográficos".
5. Georges Didi-Huberman, *Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens* (TMinas Gerais: Editora UFMG, 2015).
6. Santos e Souza, "Perspectivas decoloniais em arquivos fotográficos".
7. Yasmim Pereira Yonekura, "Casa Serpente, América Amazônica: Analisando a perspectiva decolonial na Amazônia a partir da imagem". *Revista nós: cultura, estética e linguagens*, vol. 04, n. 02 (2019), p. 281–300.
8. Marijara Souza Queiroz, "(Meta)Curadoria em processos de Museologia Social". *Museologia & Interdisciplinaridade*, [S. l.], v. 5, n. 10 (2016), p. 196–212.
9. Santos e Souza, "Perspectivas decoloniais em arquivos fotográficos".
10. Cláudia Leão e Izabelle Louise Anauá Tremembé, "Histórias críticas da fotografia nas Amazônias e arte é resistência decolonial". *REVISTA POIÉISIS: Estudos Contemporâneos Das Artes*, v. 22, n.37 (2021), p. 77-90.
11. Naine Terena, "A máquina de registrar memórias: o lugar de existir" em *Paiter Suruí, gente de verdade*. Um projeto do coletivo Lakapoy. São Paulo: IMS, 2025, p. 249-253.
12. Thyago Nogueira, "Arquivo, acervo, álbum: arte como diplomacia" em *Paiter Suruí, gente de verdade*. Um projeto do coletivo Lakapoy. São Paulo: IMS, 2025, p. 237-240.
13. Violeta Refkalefsky Loureiro, "Amazônia: uma história de perdas e danos, um futuro a (re)construir". *Estudos Avançados*, v. 16, n. 45 (2002), p. 107–121.
14. David Figueiredo de Almeida, *Relatos sobre a vila minerária de Serra do Navio: controle médico, vigilância social e controvérsias ambientais*. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.
15. Guilherme Mazza Dourado e Hugo Segawa. *Oswaldo Arthur Bratke* (São Paulo: Pro Editores, 1997).
16. Benjamin Adiron Ribeiro, *Vila Serra do Navio: Comunidade urbana na selva amazônica*(São Paulo: Pini, 1992).
17. Telma de Barros Correia, "Bratke e o projeto civilizatório da Icomi". *PosFAUUSP*, v. 19, n. 31 (2012), p. 132–145. Ver também Anna Julianelli. *Limites e desafios da preservação de conjuntos urbanos modernos no Brasil: Vila Serra do Navio-AP (1955-2018)*". Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal Fluminense, 2019.
18. Falas de Bratke mobilizadas em Telma de Barros Correia, "Bratke e o projeto civilizatório da Icomi".
19. Mário Luiz Barata, *O mestre aprendiz: O legado de Oswaldo Bratke no Amapá*. Dissertação de Doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade Federal do Rio de Janeiro, 2020.

BIOGRAFIAS

MAURÍCIO CAVALCANTE

Graduando em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (FAUUSP) e integrante do Labya-Yala - Laboratório de Estudos Decoloniais da FAUUSP. Atualmente, é pesquisador de iniciação científica (bolsista PIBIC/CNPq) do LAP (Laboratório de Estudos de Urbanização, Arquitetura e Preservação) no grupo de pesquisa "Arqueologia da Paisagem" (CNPQ).

VICTOR SALGADO

Mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (PPGAU FAUUSP) na área de concentração Habitat. Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Professor Assistente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Associação Escola da Cidade. Integra o grupo de pesquisa CIPOs - Cidades Políticas que pertence à linha de pesquisa Processos Urbanos Contemporâneos (PPG-AU/FAUFBA). Integrante do Laboratório de Estudos Decoloniais (LABYA-YALA) e do programa de extensão Quintas Ameríndias (FAUUSP), que é parte do Projeto Jovem Pesquisador Fase 2 da FAPESP, Barroco-Açu. A América Portuguesa na Geografia Artística do Sul Global.